

РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАРДА ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Солиева Б.Т

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723269>

Аннотация. "Рақамлаштириш" жараёни одатда рақамли технологияларни кенг қўллаш ва ассимиляция қилиш ташаббуси билан бошланган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришни англатади. Ахборотни яратиш, қайта ишлаш, алмашиш ва узатиш технологияларидир. Мавжуд ресурсларни ва ишга солинмаган салоҳиятни жалб этиш орқали энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологиялар ва қайта тикланувчи энергия манбаларини рақамли объектларда кенг жорий этиш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия сарфи ҳажмини кескин камайтириш борасидаги ишларни комплекс ташкил этиш, шунингдек, ёқилғи-энергетика ресурсларидан оқилona ва самарали фойдаланишни таъминлаш мамлакатимиз олдида турган муҳим масалалардан бўлиб ҳисобланади. Мақолада рақамли объектларда энергия самарадорлигини ошириш йўллари келтирилган.

Калим сўзлар: Рақамли объектлар, энергетика ресурслари, энергия сарфи, қайта тикланувчи энергия, энергия самарадорлиги, энергия тежаш, модернизациялаш, қуёш коллекторлари.

Аннотация. Процесс «цифровизации» обычно относится к социально-экономическим изменениям, инициированным широким использованием и освоением цифровых технологий. Технологии создания, обработки, обмена и передачи информации. Повышение энергоэффективности за счет привлечения существующих ресурсов и неиспользованного потенциала, широкого внедрения энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии в цифровых объектах, комплексной организации работы по резкому снижению энергопотребления в отраслях экономики и социальной сфере, а также рациональному использованию топлива. Энергоресурсов и обеспечение их эффективного использования является одним из важных вопросов, стоящих перед нашей страной. В статье представлены пути повышения энергоэффективности цифровых объектов.

Ключевые слова: Цифровые объекты, энергоресурсы, энергопотребление, возобновляемая энергетика, энергоэффективность, энергосбережение, модернизация, солнечные коллекторы.

Abstract. The process of "digitalization" generally refers to socio-economic changes initiated by the widespread use and adoption of digital technologies. Technologies for creating, processing, exchanging and transmitting information. Increasing energy efficiency by attracting existing resources and untapped potential, widespread introduction of energy-saving technologies and renewable energy sources in digital objects, comprehensive organization of work to sharply reduce energy consumption in economic sectors and the social sphere, as well as rational use of fuel. energy resources and ensuring their efficient use is one of the important issues facing our country. In the article the ways to improve the energy efficiency of digital objects is presented.

Keywords: Digital objects, energy resources, energy consumption, renewable energy, energy efficiency, energy saving, modernization, solar collectors.

Республикада иқтисодиёт барқарор ўсишини таъминлашга ва аҳолининг фаровонлик даражасини оширишга, ёқилғи-энергетика ресурсларига бўлган талаб-эҳтиёжни узлуксиз қаноатлантиришга қаратилган нефть-газ, электр энергетика, кўмир, кимё, қурилиш индустриясини ривожлантиришнинг узок муддатли стратегияси амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, ёқилғи-энергетика тармоғининг мавжуд қувватлари энергия ресурсларига ортиб бораётган талаб-эҳтиёжни тўлиқ даражада таъминламаяпти, мамлакатимиз иқтисодиётининг энергия сарфи ҳажми ривожланган мамлакатларнинг ўртача кўрсаткичидан анча юқоридир.

Ҳозирги вақтда асосан гидроэлектростанциялар ишлаб чиқараётган қайта тикланувчи энергия манбалари ҳиссасига мамлакатда ишлаб чиқарилаётган электр энергияси умумий ҳажмининг атиги ўн фоизи тўғри келмоқда. Ниҳоятда катта салоҳият мавжуд бўлишига қарамасдан, қуёш ва шамол сингари қайта тикланувчи энергия манбаларининг имкониятларидан тўлиқ даражада фойдаланилмаяпти. Шу муносабат билан, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологиялар ва қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш давлат сиёсатининг ҳозирги босқичдаги долзарб йўналишларидан бири бўлиб қолиши лозим.

Илғор хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда мавжуд ресурсларни ва ишга солинмаган салоҳиятни жалб этиш орқали энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологиялар ва қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия сарфи ҳажмини кескин камайтириш борасидаги ишларни комплекс ташкил этиш, шунингдек, ёқилғи-энергетика ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланишни таъминлаш мамлакатимиз олдида турган муҳим масалалардан бўлиб ҳисобланади.

Иқтисодиёт ва жамиятнинг "рақамлаштириш" жараёни (инглиз тилида – digitization яъни, рақамлаштириш, баъзан эса digitalization яъни рақамлаштирилиши маъносини билдиради.) ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, терминологияга аниқлик киритиш керак. Энг кенг маънода "рақамлаштириш" жараёни одатда рақамли технологияларни кенг қўллаш ва ассимиляция қилиш ташаббуси билан бошланган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришни англатади. Ахборотни яратиш, қайта ишлаш, алмашиш ва узатиш технологияларидир.

Бугунги кунда энергия ресурсларини самарали бошқариш ҳар бир рақамли технологиялар объектлари учун долзарб масала ҳисобланади. Энергияни тежашнинг иқтисодий самарасини баҳолашнинг ҳар қандай янги ёндашув ва усуллари қуйидагиларга асосланади:

- энергия ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланиш;
- энергия тежаш ва энергия самарадорлигини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш;
- энергия тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини тизимли ва комплекс равишда амалга ошириш;
- энергия тежашни режалаштириш;
- энергия ресурсларидан ресурсга оид, ишлаб чиқариш, технологик, экологик ва ижтимоий шароитларни ҳисобга олган ҳолда фойдаланиш [1].

Ҳар қандай рақамли технологиялар объектлари, технологик жараённинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, соф индивидуалдир ва энергия самарадорлигини баҳолашга индивидуал ёндашувни талаб қилади [2], бу биринчи навбатда ёқилғи-

энергетика ресурсларини камайтириш ва ёқилғи-энергетика комплексини барқарорлаштиришга қаратилган.

Бугунги кунда мавжуд корхоналарнинг энергия самарадорлигини оширишнинг самарали усуллари мавжуд [3] :

- бионинг термал ҳимоя қобиғини модернизация қилиш;
- муҳандислик ва технологик ускуналарни модернизация қилиш;
- электр энергияси сифатини яхшилаш.

Агар объектнинг иссиқлик изоляцияси хусусиятлари стандартлаштирилган қийматларга мос келмаса, бино конвертини модернизация қилиш керак. Корхона учун асбоб-ускуналарни оптимал танлаш учун максимал энергия харажатлари бўлган жойларни аниқлаш муҳимдир. Қоида тариқасида, бионинг энергия харажатлари бинони иситиш ва ҳавони тозалаш, ёритиш, сув таъминоти ва бошқа энергия таъминоти объектлари харажатларидан иборат.

Аввалроқ қурилган корхона биноларида энг кўп энергия сарфлайдиган жойлар ёруғлик, кейин эса иситиш ва шамоллатишдир. Шунинг учун, ёритишни модернизация қилишдан бошлаш яхшидир, кейин муҳандислик тизимларининг турларини, эҳтимол равшан ёруғлик тузилмаларни қайта кўриб чиқиш керак бўлади. Мураккаблигига қараб, корхонанинг энергия самарадорлигини оширишнинг оддий ва мураккаб усуллари бўлиши мумкин [3-4]:

- хоналарнинг деворларини очиқ ранглар билан бўяш электр энергиясини 5-15% тежаш имконини беради;
- асосий нуқталарда оқилона тартибга солиш билан ойналар майдонини кўпайтириш энергияни 20% гача тежаш имконини беради;
- деразаларни тоза сақлаш электр энергиясини 3% тежаш имконини беради;
- анъанавий икки ойнали ойналарни энергия тежайдиганларга алмаштириш - энергияни 15% тежаш;
- ёруғлик мосламаларини энергияни тежайдиганларга алмаштириш - энергияни тежаш - 5% дан;
- юқори аниқликдаги электр энергиясини ҳисобга олиш асбобларини ўрнатиш;
- реактив қувват компенсацияси қурилмаларини ўрнатиш;
- мавжудлиги датчиклари, ҳаракат сенсорлари, вақтни ўзгартириш ўрни ўрнатиш. Бу ёруғлик мосламаларининг бўш ишлашидан ҳимоя қилади;
- ўзгарувчан частотали драйверларни ўрнатиш ва жиҳозлар режимини тартибга солиш орқали иш жараёнини оптималлаштириш;
- ишлатиладиган энергия ташувчини таҳлил қилиш, ёқилғи сифати, оптимал вариантни танлаш;
- самарадорликни ошириш орқали иситиш тизимини модернизация қилиш;
- бинолар ва коммуникацияларнинг юқори самарали иссиқлик изоляциясидан фойдаланиш - 15-20% тежаш;
- иссиқ полларни ўрнатиш - ёқилғини 40-50% тежаш;
- юқори технологияли қозонхоналардан (котел) фойдаланиш энергияни 20-25% тежаш имконини беради;
- ҳисобга олиш асбоблари ва оқим ўлчагичларни ўрнатиш 30% гача тежаш имконини беради;

- иссиқлик манбаи сифатида маҳаллий корхоналардан қайта ишланган материаллардан фойдаланиш 20% гача тежаш имконини беради;

- иситиш учун қуёш коллекторларидан фойдаланиш ёқилғининг 50 фоизини тежаш имконини беради;

- иссиқлик насосларидан фойдаланиш;

- қуёш коллекторларидан фойдаланиш.

Шундай қилиб, мақолада хориж тажрибаси натижаларига асосланган ҳолда мавжуд корхоналарнинг энергия самарадорлигини оширишнинг самарали йўллари келтирилди. Истиқболда рақамли технологиялар объектларида энергия самарадорлигини баҳолашга самарали ёндашувлар ишлаб чиқиш ўз олдимизга қўйилган масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

REFERENCES

1. Башмаков И.А. Основные рекомендации: повышение энергоэффективности в российской промышленности / И.А. Башмаков. М.: ЦЭНЭФ. Март, 2013. 23 с.
2. Шойхет Б.М. Концепция энергоэффективного здания. Европейский опыт // Энергосбережение. 2007. № 7. С. 62–65.
3. Volkov A.N., Leonova A.N., Karpanina E.N., Gura D.A. Energy performance and energy saving of lifesupport systems in educational institutions // Journal of Fundamental and Applied Sciences. 2017. Vol. 9 (2s). Pp. 931–944.
4. Воронин А.В. Опыт стран Евросоюза в области технического нормирования тепловой защиты зданий и сооружений // Технологии строительства. 2007. № 4. С. 32–39.